

УДК 347

Жукова Ірина Віталіївна –

кандидат наук з державного управління,
доцент, старший викладач
кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»,
директор Видавничої групи «Наукові перспективи»
<https://orcid.org/0000-0003-4927-0610>

Iryna V. Zhukova –

PhD in Public Administration,
Associate Professor, Senior Lecturer of the
Department of Public Administration and Project Management,
University of Educational Management
(52 A Sichovykh Striltsiv Street, Kyiv, 04053, Ukraine)
Director of the Scientific Perspectives Publishing Group
<https://orcid.org/0000-0003-4927-0610>

Усунення правових колізій щодо розуміння процедурної природи дозволів у сфері загальної середньої освіти

Актуальність питання усунення правових колізій щодо розуміння процедурної природи дозволів у сфері загальної середньої освіти спонукає до акцентування уваги на деяких особливостях їх характеристик, що потребують перепрофілювання

Акцентовано увагу на тому, що структура адміністративно-правових досліджень, що характеризують безпосередньо дозволи у сфері загальної середньої освіти, в рамках дослідницького поля України, загалом, є відносно обмеженою та потребує подальших доопрацювань.

Метою статті визначено необхідність дослідити та охарактеризувати сутнісні ознаки процедурної природи дозволів у сфері загальної середньої освіти для усунення правових колізій, в сучасних умовах господарювання.

Систематизовано варіації усунення певних колізій розуміння етимології дозвільної дозвільної у сфері загальної середньої освіти. Відмічено, що деякі пункти (складові) характеризування дозволів у сфері освіти та сфері загальної середньої освіти у наявних дослідженнях мають характер узагальнення і не стосуються безпосередньо процедури ліцензування, або акредитації, освітніх закладів та закладів загальної середньої освіти, зокрема.

Запропоновано видозмінити, або трансформувати, кластер «гарантія правового (юридичного) захисту» як характеристику надання дозволів у сфері освіти та загальної середньої освіти, адже останній через власну універсальність може стосуватися будь-яких освітніх завдань та функцій – встановлення освітніх стандартів, оцінювання якості освіти, розробки освітніх стратегій тощо.

Дану характеристику вважається за необхідне замінити «гарантією правового захисту інтересів здобувачів освіти» (включно зі здобувачами загальної середньої освіти), адже така наукова конотація дозволить чіткіше конкретизувати значення надання дозволів у сфері освіти та загальної середньої освіти з позиції забезпечення права на освіту, що має абсолютний, конституційний, людино-центристський характер.

Обґрунтовано, що доцільним та необхідним є створити механізм надання дозволів у сфері загальної середньої освіти, що використовуватиме потенціал України як цифрової, інноваційної держави. У даному контексті, потрібно говорити про діяльність Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри) та внесення відповідних змін до Постанови КМУ № 856 від 18.09.2019 р. «Питання Міністерства цифрової трансформації», що регулює діяльність останньої (відносно повноважень щодо ліцензування та акредитації діяльності закладів загальної середньої освіти

та закладів освіти загалом), а, також, про внесення відповідних змін до Закону України «Про освіту» № 2145-VIII та Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX.

Ключові слова: надання дозволів у сфері загальної середньої освіти, Постанови КМУ «Питання Міністерства цифрової трансформації», Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», органи управління освітою.

I.V. Zhukova Elimination of Legal Conflicts Regarding the Understanding of the Procedural Nature of Permits in the Field of General Secondary Education

The relevance of the issue of eliminating legal conflicts regarding the understanding of the procedural nature of permits in the field of general secondary education prompts us to focus on some features of their characteristics that require repurposing

Attention is focused on the fact that the structure of administrative and legal studies, which directly characterize permits in the field of general secondary education, within the framework of the research field of Ukraine, in general, is relatively limited and needs further refinements.

The purpose of the article is to determine the need to investigate and characterize the essential features of the procedural nature of permits in the field of general secondary education in order to eliminate legal conflicts in modern business conditions.

Variations of the elimination of certain collisions in the understanding of the etymology of permission in the field of general secondary education are systematized. It was noted that some items (components) characterizing permits in the field of education and the field of general secondary education in the existing studies are generalizations and do not directly relate to the licensing or accreditation procedure of educational institutions and general secondary education institutions, in particular.

It is proposed to change or transform the cluster "guarantee of legal (legal) protection" as a characteristic of granting permits in the field of education and general secondary education, because the latter, due to its universality, can apply to any educational tasks and functions - setting educational standards, evaluating the quality of education, development of educational strategies, etc.

It is considered necessary to replace this characteristic with a "guarantee of legal protection of the interests of those who acquire education" (including those who acquire general secondary education), because such a scientific connotation will make it possible to more clearly specify the meaning of granting permits in the field of education and general secondary education from the standpoint of ensuring the right to education, which has an absolute, constitutional, human-centric character.

It is substantiated that it is expedient and necessary to create a mechanism for granting permits in the field of general secondary education, which will use the potential of Ukraine as a digital, innovative state. In this context, it is necessary to talk about the activities of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine (Ministry of Digital Transformation) and the introduction of relevant changes to Resolution of the CMU No. 856 dated September 18, 2019. "Issues of the Ministry of Digital Transformation", which regulates the activities of the latter (regarding the powers of licensing and accreditation of the activities of general secondary education institutions and educational institutions in general), as well as on making relevant changes to the Law of Ukraine "On Education" No. 2145-VIII and the Law of Ukraine "On comprehensive secondary education" No. 463-IX.

Keywords: *granting of permits in the field of general secondary education, Resolution of the CMU "Issues of the Ministry of Digital Transformation", Law of Ukraine "On Education", Law of Ukraine "On Complete General Secondary Education", education management bodies.*

Постановка проблеми. Актуальність питання усунення правових колізій щодо розуміння процедурної природи дозволів у сфері загальної середньої освіти спонукає до акцентування уваги на деяких особливостях їх характеристик, що, на мій погляд, потребують перепрофілювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні аспекти щодо розуміння сутності дозволів у сфері загальної середньої освіти, в сучасних умовах, розглядалися науковцями як в загальному, так і індивідуалістичному сегменті.

Це зумовило потребу вивчати та аналізувати результати досліджень в контексті

сублімації різних наукових напрямів, у тому числі, з точки зору права, публічного адміністрування, педагогіки, політології, економіки, філософії, менеджменту, маркетингу. Під час дослідження означеної теми наукової статті, використані, зокрема, результати наукових досліджень таких авторів як: Яценко Ф., Литвиненко Є., Хомишин І. та ін.

Метою статті визначено необхідність дослідити та охарактеризувати сутнісні ознаки процедурної природи дозволів у сфері загальної середньої освіти для усунення правових колізій, в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Перш за все, варто вести мову про фактичну відсутність у наявному нормативному трактуванні дозволів у сфері загальної середньої освіти згадки про положення Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII. Наприклад, положення п. 6 ч. 1 ст. 7 зазначеного нормативно-правового акту визначає, що освітня діяльність підлягає ліцензуванню із урахуванням особливостей, наявних у профільних (освітніх) законодавчих актах [1].

Даний нормативний підхід, водночас, може бути застосований як універсальний у розрізі характеризування дозволів у сфері загальної середньої освіти, що, виходячи із даної конотації, мають не лише освітянський, але й господарсько-правовий характер.

Отже, я вважаю, що Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII доцільно застосовувати як повноцінний елемент регулювання дозвільної діяльності у сфері усіх освітніх ланок, включно із ланкою загальної середньої освіти, що, до того ж, певною мірою, визначає особливості провадження процедур ліцензування та акредитації в освіті, маючи ієрархічно більш системний статус.

Загалом, повинна зазначити, що структура адміністративно-правових досліджень, що характеризують безпосередньо дозволи у сфері загальної середньої освіти, в рамках дослідницького поля України, загалом, є відносно обмеженою та потребує подальших доопрацювань.

Однак, комплексне дослідження безпосередніх характеристик дозволів у сфері освіти та, зокрема, у сфері загальної середньої освіти, із позиціюванням відмітних особливостей

останніх, знаходжу у дисертаційному дослідженні Ф. Яценка [2, с. 120-124].

Розглядаючи процедури виокремлення меж нагляду (контролю) за наданням освітніх послуг, останній зазначив, що дозвіл у галузі освіти є наданням уповноваженим органом закладу відповідної освітньої юрисдикції права на зайняття освітньою діяльністю і останньому притаманні певні характеристики, що детермінують правове розуміння даного процесу.

Серед них — адміністративно-публічна природа, забезпечення контролю, процедурність, індивідуальність, залежність від державної політики та гарантія правового (юридичного) захисту. Оглянемо кожну із даних категорій предметніше..

Адміністративно-публічна природа дозволів у освітньому просторі та, зокрема, у сфері загальної середньої освіти розглядається науковцем як функціональний обов'язок органів державної влади, чи органів місцевого самоврядування, щодо реалізації публічного інтересу в сфері освіти. Останній, відповідно матеріалів даного дисертаційного дослідження, насамперед, полягає у встановленні відповідних вимог до різних освітніх ланок (включно із ланкою загальної середньої освіти), що б відповідали громадському запиту на виховання майбутніх поколінь — як у когнітивному, так і у соціально-поведінковому аспектах [2, с. 121].

Аспект забезпечення контролю у якості характеристики дозволів у сфері освіти та, зокрема, у сфері загальної середньої освіти, розглядає останній як інструмент контролю за відповідністю діяльності освітніх закладів встановленим стандартам та вимогам, а саме — власне виданим ліцензіям на провадження діяльності у галузі освіти, санітарним нормам та державним освітнім стандартам [2, с. 121-122].

Процедурність як характеристика дозволів у сфері загальної середньої освіти має на меті наявність певного алгоритму, за допомогою якого відбувається надання відповідному освітньому закладу права на зайняття такою діяльністю. У даному дослідженні, пропонується наступний порядок (процедура) надання дозволу у сфері освіти та загальної середньої освіти : подання заяви, перевірка відповідності закладу вимогам, видача

документа та подальший моніторинг (контроль та нагляд) [2, с. 122].

Індивідуальний характер дозволів у сфері освіти та, конкретно, сфері загальної середньої освіти як їхня характеристика, в свою чергу, означає, що дозволи видаються конкретному закладу освіти, враховуючи його специфіку, місцезнаходження, освітні програми та інші особливості [2, с. 123]. Де-факто, така риса дозвільної діяльності в освітній сфері, включно із галузю загальної середньої освіти, встановлює презумпцію партикуляції (комплексного розгляду освітнього, матеріально-технічного та науково-педагогічного потенціалів закладу освіти) під час прийняття рішення щодо надання, або відмови у наданні, ліцензії [2, с. 124].

Залежність процедури надання дозволів у сфері освіти та у сфері загальної середньої освіти від державної політики є характеристикою, що, також, має опосередкований зв'язок зі сферою нормативного врегулювання ліцензування та акредитації освітніх послуг. Однак, як зазначається у згаданому мною дослідженні [2, с. 124], дозволи у освітній галузі та умови їх надання можуть змінюватися залежно від реформ у сфері освіти, що впливають на вимоги та процедури їх отримання, і це стосується і галузі загальної середньої освіти. Відтак, регламентація дозвільної діяльності в сфері освіти залежить від освітнього курсу, обраного державою на конкретний момент часу, котрий, в свою чергу, реалізовується уповноваженими на це інституціями, як-от Міністерство освіти і науки України (через Листи, Роз'яснення, Розпорядження).

Гарантія правового (юридичного) захисту у якості характеристики надання дозволів у сфері загальної середньої освіти у зазначеній дисертаційній праці [2, с. 124] розглянута пропорційно концепції, за якою дозвіл забезпечує правову основу для діяльності закладу освіти, а, також, можливість захисту своїх прав у разі їх порушення.

З огляду на вищенаведені ідеологічні трактування характеристик та особливостей правової та процедурної природи дозволів у сфері загальної середньої освіти, пропоную. Одразу, виокремити деякі зауваження щодо даного підходу та запропонувати варіації усунення певних колізій розуміння етимології дозвільної освітньої діяльності.

Так, маю відмітити, що деякі пункти (складові) характеризування дозволів у сфері освіти та сфері загальної середньої освіти у даному дослідженні мають характер узагальнення і не стосуються безпосередньо процедури ліцензування, або акредитації, освітніх закладів та закладів загальної середньої освіти, зокрема.

Так, наприклад, вбачаю за необхідне видозмінити, або трансформувати, кластер «гарантія правового (юридичного) захисту» як характеристику надання дозволів у сфері освіти та загальної середньої освіти, адже останній, через власну універсальність може стосуватися будь-яких освітніх завдань та функцій — встановлення освітніх стандартів, оцінювання якості освіти, розробки освітніх стратегій тощо.

Дану характеристику вважаю за необхідне замінити «гарантією правового захисту інтересів здобувачів освіти» (включно зі здобувачами загальної середньої освіти), адже така наукова конотація дозволить чіткіше конкретизувати значення надання дозволів у сфері освіти та загальної середньої освіти з позиції забезпечення права на освіту, що має абсолютний, конституційний, людиноцентристський характер.

Також, маю зауважити, що, у даному дослідженні, як і загалом у дослідницькому полі України щодо розуміння характеристик та правової природи дозволів у сфері загальної середньої освіти, не охоплено питання потенційних покращень та усунення законодавчих прогалин у регулюванні зазначеного процесу.

Отже, нижче пропоную оглянути, яка частина процесу надання дозволів не охоплена ані теоретично, ані юридично та, відповідно, потребує нормативного вдосконалення у профільних законодавчих документах.

Так, у теоретичному та законодавчому полі, належним чином, не врегульовано проблему нерівномірного доступу до дозволів.

Серед вітчизняних досліджень такий термін побічно згадано лише у декількох працях [3, с. 194-195; 4, с. 58], де дана проблема не є акцентованою, а її складові частини (процес отримання дозволу, неоднорідність отримання дозволів закладами освіти та закладами загальної середньої освіти у міській та сільській

місцевостях) є елементами загальної проблеми освіти, а не дозвільної діяльності.

У свою чергу, у Законі України «Про освіту» № 2145-VIII згадано лише про загальні стандарти дозволів у освіті через ліцензування освітньої діяльності як загальну парадигму та акредитацію освітніх програм — як галузеву (ст. 43, ст. 44 нормативно-правового акту) [5].

Описані вище підходи не враховують аспект прозорості надання дозволів у сфері загальної середньої освіти. Так, описані у Законі України «Про освіту» № 2145-VIII механізми надання дозволів, за певних умов, можуть створювати ризик корупції та необ'єктивного ставлення до заявників, адже переважно носять декларативний характер.

Затребуваним та необхідним, у даному контексті, вважаю наявність у Розділі V (Забезпечення якості освіти) статті, що профільно регламентувала б процес уникнення ризиків під час здійснення діяльності із ліцензування закладів освіти, в тому числі — загальної середньої освіти та акредитації освітніх програм. Так, у статті під назвою «Усунення перешкод об'єктивній та неупередженій дозвільній діяльності у галузі освіти» пропоную викласти юридичне формулювання наступного змісту: «об'єктивність та неупередженість дозвільної діяльності у галузі освіти полягає у наданні ліцензій на провадження освітньої діяльності та акредитуванні освітніх програм виключно пропорційно показникам науково-педагогічного, матеріально-технічного та академічного потенціалів розвитку освітніх установ». У такий спосіб, на мій погляд, можна усунути проблему нерівномірного надання дозволів у освітній сфері, зокрема та конкретно — сфері загальної середньої освіти.

Також, звертаю увагу на проблему недостатнього рівня цифрового розвитку (цифровізації) сфери надання дозволів у галузі освіти та, зокрема, у сфері загальної середньої освіти в Україні. Дане питання взагалі не є предметом дискусій на рівні доктрини та на рівні законодавства — так, подібними конотаціями не оперує ані Закон України «Про освіту» № 2145-VIII, ані Закон України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX.

Водночас, вважаю доцільним та необхідним створити механізм надання дозволів у сфері загальної середньої освіти, що

використовуватиме потенціал України як цифрової, інноваційної держави. У даному контексті, потрібно говорити про діяльність Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри) та внесення відповідних змін до Постанови КМУ № 856 від 18.09.2019 р. «Питання Міністерства цифрової трансформації» [6], що регулює діяльність останньої (відносно повноважень щодо ліцензування та акредитації діяльності закладів загальної середньої освіти та закладів освіти загалом), а, також, про внесення відповідних змін до Закону України «Про освіту» № 2145-VIII та Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX.

У такий спосіб, можна створити прецедент розгляду цифровізації як процесу надання дозволів у сфері загальної середньої освіти як механізму підвищення прозорості, оперативності та доступності адміністративних процедур в галузі освітніх послуг. Впровадження цифрових платформ, на мій погляд, допоможе автоматизувати подання заявок, зменшити бюрократичне навантаження, мінімізувати ризик корупції та забезпечити своєчасну обробку документів, що набуває особливої затребуваності для регіонів, де фізичний доступ до органів управління освітою є обмеженим.

Завдяки цифровізації, водночас, можуть бути створені умови для централізованого контролю за процесами та оперативного моніторингу відповідності вимогам законодавства України у галузі освіти та освітніх послуг. Зазначу, що успішна реалізація підходів до цифровізації дозвільної діяльності у галузі освіти потребує інвестицій у технічну інфраструктуру, навчання персоналу та розробку спеціалізованого програмного забезпечення. Отже, цифровізація повинна розглядатися не лише у якості інструменту вдосконалення процедур, але й у якості важливого елемента загальної модернізації системи освіти та системи загальної середньої освіти в Україні.

Висновки. Таким чином, дозволи у сфері загальної середньої освіти відіграють важливу роль у забезпеченні правового регулювання діяльності навчальних закладів, гарантуванні якості освіти та дотриманні державних стандартів. Крім цього, дозволи у сфері загальної середньої освіти виступають механізмом підтвердження відповідності закладів освіти

визначеним критеріям, що стимулює їхнє функціонування у правовому полі та сприяє задоволенню освітніх потреб суспільства.

Надання дозволів сприяє встановленню прозорих правил діяльності, що є важливим для розвитку довіри до системи освіти та, зокрема, системи і сфери загальної середньої освіти. Водночас, ефективність реалізації процедури ліцензування та акредитації у галузі загальної

середньої освіти залежить від чіткого нормативно-правового регулювання, цифровізації процесів надання дозволів закладам загальної середньої освіти задля підвищення рівня їхньої безсторонності. Отже, дозволи є не лише адміністративним інструментом, а й важливим засобом розвитку якісної та доступної освіти в Україні.

Список використаних джерел:

1. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України № 222-VIII від 02.03.2015 р. (поточна ред. від 02.09.2024 р.). *Відомості Верховної Ради*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text>.
2. Яценко Ф. Адміністративно-правові засади здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук., спец. 12.00.07. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2023. 214 с.
3. Хомишин І. Адміністративно-правове регулювання освіти в Україні. *Право і суспільство*. № 4. 2018. С. 191-195.
4. Литвиненко Є. Адміністративно-правове регулювання у сфері надання освітніх послуг: поняття, сутність та значення. *Держава та регіони. Серія: Право*. № 4 (70). 2020. С. 56-60.
5. Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. (поточна ред. від 06.10.2024 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
6. Постанова КМУ № 856 від 18.09.2019 р. Питання Міністерства цифрової трансформації (поточна ред. від 01.06.2024 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text>.

References:

1. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoï diialnosti: Zakon Ukrainy № 222-VIII vid 02.03.2015 r. (potochna red. vid 02.09.2024 r.). *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text>.
2. Yatsenko F. Administratyvno-pravovi zasady zdiisnennia nahliadu (kontroliu) za yakistiu nadannia osvitynih posluh zakladamy vyshchoi osvity zi spetsyfichnymy umovamy navchannia: dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk., spets. 12.00.07. Kharkivskiyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv. 2023. 214 s.
3. Khomyshyn I. Administratyvno-pravove rehuliuвання osvity v Ukraini. *Pravo i suspilstvo*. № 4. 2018. S. 191-195.
4. Lytvynenko Ye. Administratyvno-pravove rehuliuвання u sferi nadannia osvitynih posluh: poniattia, sutnist ta znachennia. *Derzhava ta rehiony. Serii: Pravo*. № 4 (70). 2020. S. 56-60.
5. Pro osvitu: Zakon Ukrainy № 2145-VIII vid 05.09.2017 r. (potochna red. vid 06.10.2024 r.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
6. Postanova KМУ № 856 vid 18.09.2019 r. Pytannia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii (potochna red. vid 01.06.2024 r.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text>.